

А.В. КУЗНЕЦОВ

**Россия и справедливое общество: от виртуальной
финансомики к созидательному хозяйству***

Аннотация. Современный мир форматируется под принятие универсальной системы норм и стандартов поведения, призванных унифицировать потребности, мотивацию, цели глобального социума, что, по сути, ведет к вырождению цивилизационного многообразия. Индивидуальные права, свободы, потребности человека все активнее коммерциализируются и реализуются посредством всемирной паутины. В результате имеет место деградация многомерного гармоничного жизнеотправления, маскируемая под достижения мультифункциональной цифровой экономики. В середине прошлого века Россия воплотила в жизнь качественно иную социально-экономическую модель, отказавшись от формирования исключительно утилитарного мировоззрения. Была введена в действие системная общегосударственная индустрия по созданию некоммерческих социальных благ, расширившая созидательное пространство человека, качественно отличавшаяся от современной потребительской диктатуры информационно-финансовых императивов, заключающих индивида в виртуальные капсулы интернета. Прорыв в иную социально-экономическую реальность был осуществлен за счет уникальной двухконтурной денежной системы, отделившей сферу производства от сферы потребления. Международное распространение этой модели через систему переводного рубля позволило получить выдающиеся результаты создания справедливого общества, включающие выравнивание уровня доходов на душу населения, технологическую конвергенцию, недолговую неинфляционную модель роста, повышение эффективности международного разделения труда с сохранением странами-участниками политической и хозяйственной самостоятельности.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Россия и справедливое общество: от виртуальной финансомики к созидательному хозяйству // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 47— 58. DOI:

Адаптация советского опыта денежно-финансовых отношений к современным реалиям могла бы содействовать развязыванию многочисленных международных противоречий, способствовать выходу человечества из тупика англобализации на траекторию всестороннего, гармоничного, междивизиационного развития.

Ключевые слова: социально-экономическая модель, универсальный порядок, суррогатные ценности, советские достижения.

Abstract. The modern world is being formatted to accept a universal system of norms and standards of behavior designed to unify the needs, motivation, and goals of global society, which essentially leads to the degeneration of civilizational diversity. Individual rights, freedoms, and human needs are increasingly commercialized and realized through the World Wide Web. As a result, there is a degradation of multidimensional harmonious life, disguised as the achievements of a multifunctional digital economy. In the middle of the last century, Russia brought to life a qualitatively different socio-economic model, abandoning the formation of an exclusively utilitarian worldview. A systemic nationwide industry for the creation of non-commercial social benefits was put into effect, expanding the creative space of a person, qualitatively different from the modern consumer dictatorship of information and financial imperatives that enclose an individual in virtual capsules of the Internet. The breakthrough into a different socio-economic reality was achieved through a unique two-circuit monetary system that separated the sphere of production from the sphere of consumption. The international dissemination of this model through the transferable ruble system has made it possible to obtain outstanding results in the creation of a just society, including the equalization of per capita income levels, technological convergence, a short-term non-inflationary growth model, and an increase in the efficiency of the international division of labor while maintaining the political and economic independence of participating countries. Adaptation of the Soviet experience of monetary and financial relations to modern realities could help resolve numerous international contradictions and help humanity emerge from the dead end of anglobalization onto a trajectory of comprehensive, harmonious, inter-civilizational development.

Keywords: socio-economic model, universal order, surrogate values, soviet achievements.

УДК 330.88
ББК 65в, 65.5

Введение

С распадом советской системы завершился этап разделения мира на социалистический и капиталистический блоки. Однако наличие разногласий в предпринимательской культуре и практике хозяйствования в отдельных странах обусловило необходимость признания существования различных моделей уже и внутри капитализма. Дискуссия на соответствующую тему была инициирована в 1991 г. французским экономистом Мишелем Альбером в книге «Капитализм против капитализма», в которой он выделил «англосаксонскую» и «рейнскую» модели. Вместе с тем на современном этапе процессы глобализации во многом воспроизводят именно англосаксонскую капиталистическую модель.

«С крушением коммунизма, — пишет М. Альбер, — в мировой политической жизни наступила “великая пустота” в левом центре той области, которую можно было бы назвать диалектикой идей» [1, 219]. «Исторический крах не только погубил коммунизм в его сталинском или бюрократическом варианте, несправедливо погибло все, что было близко или отдаленно связано с реформаторским социалистическим идеалом, или, проще говоря, с идеалом социальной справедливости» [1, 218].

В настоящее время в рамках процессов глобализации определенные группы мировых элит пытаются «обезличить» человечество через распространение во всех уголках земного шара некоего универсального порядка, основанного на унифицированных нормах и стандартах поведения. Эта унификация происходит посредством встраивания глобального социума в своеобразную технократическую «матрицу», структурированную в пределах либеральной идеологии, корпоративной культуры, английского языка и цифровых технологий [5].

Либеральная идеология насаждает исключительно утилитарное восприятие жизни, ставит во главу угла комфортное существование и стремление к извлечению выгоды из каких-либо процессов об-

щественного взаимодействия, формирует отношение к окружающему миру как к территории «охоты» (стяжания), а не пространству развития и служения.

Корпоративная культура нацеливает все сферы общественной деятельности на их безоговорочное подчинение императиву всеобщей коммерциализации и максимизации прибыли, извлекаемой ныне помимо производственной, торговой и финансовой сфер, из областей современной науки, образования, искусства и культуры.

Английский язык связывает мировое сообщество узлами единой упрощенной системы ценностей, сужающей мировоззрение человека до примитивного выживания в цивилизованных «джунглях».

Цифровые технологии не только значительно расширяют возможности коммерциализации, но и ставят общество в едва преодолимую зависимость от потребления суррогатных ценностей.

К *суррогатным ценностям*, в первую очередь, относится всемирная *подмена* исконного пространства жизнеотправления человека виртуальными сетевыми ресурсами, в которых человек перестает ощущать себя частью одухотворенной природы. В представлении либеральных элит современное демократическое общество как возможность реализации индивидом неограниченных прав и свобод целесообразно полностью перенести из естественной среды обитания во всемирную паутину, где взаимодействие людей опосредуется разнообразными гаджетами [4].

Суррогатные ценности

Суррогатные ценности последовательно нивелируют этическую, духовную, нравственную, моральную стороны жизни, лишают общественную деятельность каких-либо смысловых установок. Достижения педагогов, ученых, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, политиков имеют ценность только при условии их коммерческой востребованности — иными словами, при условии трансформации результатов общественной деятельности в финансово-цифровые показатели. И уже совершенно неважно, как эти показатели влияют на жизнь среднестатистического обывателя. Главное — это агрегированный итоговый результат, подобный резкому увеличению размеров состояний долларовых миллиардеров по всему миру во время ковидпандемии.

«Либеральные общества, — пишет Ф. Фукуяма, — определяют правила для взаимного сохранения, но не пытаются ни дать своим гражданам какую-то положительную цель, ни пропагандировать какой-то конкретный образ жизни как высший и предпочтительный. ...В отсутствие положительных, “высших” целей, вакуум в сердце локковского либерализма обычно заполняется погоней за богатством, освобожденным ныне от традиционных ограничений потребностей и дефицита» [7, 252].

Между тем миссия «стать богатым» остается невыполнимой для большинства населения земного шара не только потому, что нормативная планка «богатства» постоянно повышается, но и потому, что механизмы продвижения по лестнице миллиардов находятся под неусыпным контролем «избранного» меньшинства.

Однако необходимо задаться вопросом относительно реальных достижений капиталистического строя. Сегодня при помощи цифровых технологий сознание жителей мегаполисов заполняется притягательными образами «новых виртуальных миров». Между тем в реальном мире за последнюю треть века господства капитализма практически ничего не изменилось. С точки зрения используемых транспортных средств мегаполисы больше напоминают города начала прошлого века — пешеходные улицы заполнили самокаты и велосипеды (правда, теперь уже автоматизированные). Если исключить некоторые цифровые новшества, то никаких изменений не произошло и в главном атрибуте потребительского общества — автомобиле. Компьютер, как и прежде, выполняет главным образом роль печатающей машинки, работая на операционных системах, концептуально мало чем отличающихся от их самых первых версий. Утилизация мусора неизменно происходит посредством сжигания или утопления в океане, представляя такую же угрозу человеческому здоровью, как и сто лет назад. Подобно периоду расцвета колониализма образца XIX в., мировые торговые и финансовые потоки контролируются одной-единственной страной-гегемоном мировой экономики, в национальной валюте которой выражаются цены всех стратегических товаров [6].

Таким образом, после разрушения советского строя мировое развитие остановилось. Несмотря на ликование Запада о своем си-

стемном превосходстве, в проигрыше оказались все, включая крупнейшие корпорации, капитализация которых сегодня поддерживается главным образом благодаря масштабному использованию «схем Джона Ло». Как известно, в начале XVIII в. шотландский авантюрист заливал бумажной наличностью экономику Франции, создавая ажиотаж вокруг покупки акций компании «Миссисипи», якобы осваивающей несметные богатства Нового света (чего на самом деле не происходило). Акционеры компании «Миссисипи» вкладывали выручку в финансирование французского государственного долга. Все были довольны, пока пузырь не лопнул и не вернул Европу в парадигму металлических денег, наложив столетнее табу на хождение бумажной наличности.

Сегодня средства массовой информации, следуя азам миссисипской рекламной компании Джона Ло, неустанно трубят об инновационных открытиях, на волне которых инвесторы скупают корпоративные акции. На самом деле мир капитализма находится в состоянии банкротства с 2008 г., когда государство (в лице центральных банков) инициировало массовый выкуп неликвидных корпоративных активов. Практика поддержки государством убыточного бизнеса возобновилась в разгар пандемии 2020 г. Продолжается она и поныне, о чем свидетельствует перманентный рост государственного долга во всех ведущих капиталистических странах. Очевидно, что за ростом денежной массы должны стоять не виртуальные инновации, а реальные изобретения, которых сегодня нет. Однако вследствие деинтеллектуализации социума путем постоянного понижения массового уровня образованности для большинства отличить реальные ценности от суррогатных становится все более непосильной задачей.

Вымирающий класс интеллектуалов находится в полной зависимости от виртуальной финансомики (суррогатной системы ценностей), принципиально неспособной к созданию нового (иного). Через средства массовой информации мировоззрение современника заполняется образами хищников и иждивенцев, существующих за счет извлечения финансовой и информационной ренты из процессов социального взаимодействия в рамках сложившейся корпоративной культуры. При этом созидательный индивидуальный труд как социальная категория в парадигме суррогатных ценностей отсутствует.

Постановка творческих профессий (интеллектуалов) на службу непроизводительному финансовому капиталу произошла после разрушения базиса оплаты труда, согласно которому процесс создания стоимости отделялся от ее проявления в результате обмена. В современной системе международного разделения труда стоимость формируется не на основе национальных величин, таких как отработанные трудочасы, а посредством международных финансовых показателей, таких как валютный курс, который всегда завывается в сторону владельцев финансового капитала. Например, до тех пор, пока доллар США выступает эталоном цен стратегических товаров на мировом рынке, его международная стоимость будет только расти вследствие относительного обесценивания валют всех остальных стран, которые для получения долларов вынуждены конкурировать между собой путем постоянного снижения издержек производимой ими продукции.

Процесс искажения современного механизма ценообразования был раскрыт американским футурологом и экономистом Т. Вебленом в работе «Инженеры и ценовая система», в которой ученый показал, как инвестиционные банкиры осуществляют контроль над процессами расширенного производства с целью создания искусственного дефицита — источника извлечения сверхприбылей [2, 5].

Итак, как свидетельствует исторический опыт, без системного государственного вмешательства в жизнь человека последнему очень сложно сделать рациональный выбор в пользу созидательного, а не «стяжательного» образа жизни.

Советский эксперимент

В советский период Россия отказалась от исключительно утилитарного существования и предложила совершенно иной подход к мироустройству. Это было достигнуто за счет культивирования ценностей, отличных от западных, посредством создания закрытого, полиэтничного и экономически самодостаточного общества. Перечислим главные достижения советского строя (причины краха советской цивилизации не являются предметом данного исследования).

Воспитание «нового» человека. Советский человек воспитывался в духе бескорыстия и интернациональной солидарности. Изначально акцент делался на максимальном высвобождении индивида

от бытовой коммерческой суеты с целью предоставления ему всесторонних возможностей для саморазвития. Интеллектуальное и духовное формирование физически и психологически здоровой личности достигалось посредством общедоступной (бесплатной) комплексной образовательной, научной, культурной, спортивной, оздоровительной инфраструктуры, полностью финансируемой и патронируемой государством.

Создание многонациональной культуры. Достижения советской культуры (соответствующие наивысшим канонам красоты, духовности и эстетики) в литературе, поэзии, искусстве, кинематографе, музыке, танцах распространялись на все народы, входящие в состав СССР, которые взаимно подпитывали и обогащали друг друга.

Формирование бесклассового общества. Задача построения бесклассового общества служила основой устойчивого развития, при котором такие понятия, как кризисы, безработица, социальное неравенство, ушли в прошлое.

Забота об окружающей среде. В советской экономике превалировали отрасли по производству средств производства. Потребительские товары производились с длительным сроком эксплуатации с использованием дорогих и высококачественных материалов и сырья с целью нанесения минимального вреда здоровью человека и окружающей среде.

Подавление животных инстинктов. Отсутствие частной собственности на средства производства минимизировало стремление к наживе, снижало стрессовый характер производства, обусловленный в современных реалиях необходимостью максимизации прибылей частных работодателей [5].

Преодоление циклического характера экономического роста. В советской плановой экономике ставилась цель постоянного снижения себестоимости продукции посредством введения новых методов производства. Производственные процессы превалировали над распределительными процессами, а категория «ценность» была важнее категории «цена». Главной профессией в СССР был инженер — творец, преобразователь, а не экономист, юрист или программист — поставщик услуг. Социалистическое плановое хозяйство руководствовалось принципами соревнования и состязания. Его конечная

цель заключалась в расширении системы социальных благ на некоммерческой основе для постоянного совершенствования индивидуальных творческих способностей. В этом она принципиально отличалась от капиталистической системы, ядром которой выступает конкуренция, направленная на максимизацию частнособственнических прибылей через всеобщую коммерциализацию и унификацию (а по сути, деградацию) всех сфер социального взаимодействия.

Основу советской созидательной экономики составляла двухконтурная модель денежного обращения, в которой деньги, предназначенные для сферы производства, были отделены от денег, используемых в сфере потребления. Именно этот денежный парадокс позволил России создать справедливое общество не только внутри СССР, но и за его пределами.

В качестве успешного международного примера применения двухконтурной модели денежного обращения можно привести опыт обращения переводного рубля, который объединил десять стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в единую производственно-сбытовую систему.

В системе переводного рубля национальное денежное обращение было изолировано от международного (т. е. не было валютного курса как механизма занижения покупательной способности национальных денег по отношению к мировым деньгам). Эта модель дала следующие положительные результаты в построении справедливого общества.

Сокращение разрыва в доходах на душу населения. Страны СЭВ могли создавать свою собственную промышленную и машиностроительную базу с использованием межгосударственных кредитов в переводных рублях, что давало им возможность выравнивать уровень доходов со странами-лидерами по этому показателю.

Уклонение от «кредитных ловушек». Кредиты в переводных рублях имели неизменяемые условия предоставления и погашения, что позволяло странам не попадать в «кредитные ловушки» западных банков, представлявшие собой резкое изменение процентных ставок и валютных курсов (обусловленное циклическим характером капиталистической экономики) или использование кредитов как инструмента политического давления на зависимые страны.

Достижение технологического паритета. Отсутствие международного движения факторов производства, в том числе в виде торговли технологиями, вынуждало страны собственными усилиями осуществлять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, что обеспечивало основу для выравнивания межгосударственного технологического разрыва.

Обеспечение денежной эмиссии. Денежная эмиссия была полностью обеспечена товарной массой, а также согласованными пятилетними планами товарных поставок. Таким образом, бесконтрольная эмиссия переводных рублей, а также стихийное и нерегулируемое международное движение товарных и денежных потоков исключались.

Создание международных организаций нового типа. Были созданы международные финансовые институты: Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) и Международный инвестиционный банк (МИБ). Задачей МБЭС было обеспечение международных расчетов и краткосрочное кредитование товарооборота стран — членов СЭВ. Задачей МИБ — развитие кооперации и специализации производства стран-членов путем концентрации и более эффективного использования материальных и денежных ресурсов, предназначенных для капитального строительства.

Повышение эффективности международного разделения труда. Благодаря возможности сопоставления в переводных рублях общественных издержек производства, эффективности капиталовложений и других национальных стоимостных показателей повышалась эффективность международного разделения труда и процессов интеграции [3, 122—146].

Сохранение хозяйственной самостоятельности. В рамках системы переводного рубля национальные хозяйства функционировали самостоятельно и независимо от механизма управления интеграционным процессом.

Ключевую роль в развитии системы переводного рубля играл СССР, который, занимая лидирующие позиции по размеру экономики, не претендовал на получение особых преференций, а, наоборот, выступал донором финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для остальных стран — участников СЭВ.

Заключение

С разрушением социалистического проекта в мире закончилась конкуренция социально-экономических моделей. Англосаксонская модель виртуального капитализма, по сути, вытеснила альтернативные способы воспроизводства, в первую очередь, в сфере создания реальных ценностей, направленных на всестороннее развитие человека, которые формировали не только основу советской модели хозяйства, но и служили фундаментом глобального прогресса.

Из советского опыта многое было заимствовано для развития США, ЕС, не говоря уже о Китае [8]. Однако после разрушения СССР все большая подверженность этих стран идеологии частного, хищнического, потребительского рыночного фундаментализма размывала основы социальной справедливости и привела к вырождению социальных начал развития человечества.

Очевидно, что для разрешения многочисленных глобальных социальных противоречий имеет смысл обратиться к советскому опыту многостороннего сотрудничества для создания справедливого, солидарного, гармоничного миропорядка, в котором бы человек руководствовался созидательной, а не потребительской мотивацией.

Литература

1. Альбер М. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998.
2. Веблен Т.Б. Инженеры и ценовая система. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2018.
3. Кузнецов А.В. Мировая валютно-финансовая система: Учебник. М.: КНОРУС, 2024.
4. Кузнецов А.В. Глобальное мировоззрение как подмена реальных ценностей // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 18—26. DOI: 10.5281/zenodo.11235102.
5. Кузнецов А.В. Социально-хозяйственная роль России в глобальном мире // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 11—21. DOI: 10.5281/zenodo.7840724.
6. Кузнецов А.В. Цифровизация как новый этап глобализации // Философия хозяйства. 2021. № 4. С. 76—97.

7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ: Ермак, 2005.

8. Чен Эньфу, Ли Чжожу. Сравнение динамики всеобъемлющей национальной мощи СССР и США: к вопросу о причинах распада Советского Союза // Вопросы политической экономики. 2024. No. 4(40). С. 116-141. DOI: 10.5281/zenodo.1450950

References

1. Al'ber M. Kapitalizm protiv kapitalizma. SPb.: Jekonomicheskaja shkola, 1998.

2. Fukujama F. Konec istorii i poslednij chelovek. M., 2005.

3. Kuznecov A.V. Mirovaja valjutno-finansovaja sistema: Uchebnik. M.: KNORUS, 2024.

4. Kuznecov A.V. Cifrovizacija kak novyj jetap globalizacii // Filosofija hozjajstva. 2021. № 4. S. 76—97.

5. Kuznecov A.V. Global'noe mirovozzrenie kak podmena real'nyh cennostej // Filosofija hozjajstva. 2024. № 3.

6. Kuznecov A.V. Sociohozjajstvennaja rol' Rossii v global'nom mire // Filosofija hozjajstva. 2023. № 2. S. 11—21. DOI: 10.5281/zenodo.7840724.

7. Veblen T.B. Inzhenery i cenovaja sistema. M.: Izd. dom Vysšej shkoly jekonomiki, 2018.

8. Cheng Enfu, Li Zhou. Comparison of the dynamics of comprehensive national power of the USSR and the United States: the causes of the collapse of the Soviet Union. Problems in Political Economy. 2024;4(40):116-141. DOI: 10.5281/zenodo.14509501